

Arquitetura Moderna em Porto Alegre: Considerações sobre a Flexibilidade em Planta e o uso de Grelha de Concreto em Fachadas de Edifícios residenciais da Década de 50.

Cristiane Wainberg Finkelstein

Arquiteta e Urbanista, Formada em 1997 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS).
Mestranda desde 2006/2 do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR) da UFRGS

Rua Dr.Alcides Cruz 81/502
CEP 90630-160 Porto Alegre- RS
Telefones: (51) 3209 2994 (51) 9679 3836
Fax (51) 3381 5010
E-mail: cris.finkelstein@terra.com.br

Arquitetura Moderna em Porto Alegre: Considerações sobre a Flexibilidade em Planta e o uso de Grelha de Concreto em Fachadas de Edifícios Residenciais da Década de 50.

Resumo

O artigo proposto visa analisar alguns exemplares de arquitetura moderna em Porto Alegre construídos entre 1930 a 1970 e que fizeram uso da técnica do concreto armado.

O uso do concreto possibilitou o balanço de elementos que compõem as fachadas, dando uma nova volumetria aos prédios. Pode-se observar que o limite vertical dos edifícios, constituído por várias camadas, passou a contar muitas vezes com elementos fixos de concreto – grelhas ritmadas, utilizadas muitas vezes como proteção solar, os *brise-soleil*, ou apenas como elemento de emolduração das aberturas.

As obras eleitas para análise são aquelas de cunho prioritariamente residencial que possuem em suas fachadas ou parte delas grelhas de concreto. Componentes esses presentes nas teorias de Le Corbusier como no edifício de apartamentos para Argel (1933), e que aparecem em obras locais como no Edifício Santa Terezinha (1950), projeto do arquiteto Holanda Mendonça; Edifício Esplanada (1952) de Fresnedo Siri e Ed. Paglioli (1957) de Remo Irace e Miguel Irace.

Nesse artigo, pretende-se identificar a relação entre as grelhas e os interiores dos projetos, se há correspondência direta entre a camada da grelha e o ambiente interno que a fazia. Ainda tratar-se-á de averiguar se a capacidade de flexibilidade em planta dos projetos sofre influência pelo uso de grelhas nas fachadas, ou seja, se um projeto torna-se mais facilmente adaptável ou mutável quando faz uso de tais elementos.

Palavras chaves: *brise-soleils* ou *grelhas de concreto*, *arquitetura moderna*, *flexibilidade*.

Abstract

This article aims to analyze some examples of Porto Alegre's modern architecture buildings built between 1930 and 1970 that made use of reinforced concrete technique.

The use of concrete made possible the balancing of the elements that compose the façades, giving a new volumetric shape to the building. It can be observed that the external layer of a building, that has many layers in its vertical limit, started to have often fixed parts in concrete- rhythmed grates, used as sun protection, the *brise-soleils*, or just as a frame all over the windows.

The examples chosen to be analyzed are those mainly residential buildings that have concrete grates in their façades or in a part of it. These components can be seen in Corbusier's theories such as at the Apartments' Building of Argel (1933), and at local examples like at Santa Terezinha (1950), design of the architect Holanda Mendonça; Esplanada Building (1952) designed by Fresnedo Siri and Paglioli (1957) designed by Remo Irace and Miguel Irace.

In the text, it is intended to identify the relationship between the grate on façade and the interiors of the projects, if there is a straight connection between them. Furthermore, it will be verified if the capacity of flexibility in the project's plan suffers influence by the use of those elements.

That is, if a building that owns grids on its façade becomes more easily adaptable or changeable when it makes use of such elements.

Key words: *brise-soleils*, *modern architecture*, *flexibility*.

Introdução

No presente artigo aceita-se a afirmação de pressuposto de que em arquitetura, a criação do arquiteto se dá através da análise e interpretação de obras existentes. Para MAHFUZ, ainda, “o uso de precedentes cumpre um papel importantíssimo na área da composição arquitetônica”.¹ Assim, esse artigo procura analisar obras da arquitetura moderna em Porto Alegre, claramente identificadas e influenciadas por outros exemplares existentes anteriores às mesmas, tanto no Brasil como em outros países. Acredita-se que as constatações obtidas através desse estudo, das obras em questão, possam ser aplicadas a outros exemplos análogos.

Arquitetura Moderna no Brasil: A Escola Carioca e os Sistemas de Proteção das Fachadas

A Arquitetura moderna encontra no país condições de clima e paisagem bem diferentes da européia. A criação de elementos compositivos devido à preocupação com a proteção climática, o favorecimento de boas condições de ventilação e insolação são fatores indispensáveis na nova arquitetura. A consciência dessa realidade acaba por produzir obras de caráter nitidamente brasileiro. Talvez a mais marcante contradição da arquitetura moderna no país tenha sido a criada com o uso das grandes superfícies transparentes e dos grandes planos de vidro, o que ocasionou a necessidade do desenvolvimento de protetores solares, tais como *brise-soleil*, grelhas, beirais, lâminas, venezianas, muxarabis e persianas. Foram utilizados, também, como elementos de arquitetura, balcões, varandas, etc.”²

Isso reflete evidentemente na estética dos edifícios. É visível a preocupação dos arquitetos pioneiros da arquitetura moderna brasileira em compatibilizar a nova arquitetura com condições favoráveis de conforto ambiental e iluminação. É sabido que o melhor desempenho de um sistema de proteção se obtém através da combinação de diversos dispositivos. A complexidade da questão se aporta em atender a pontos tais como: a situação e o uso do edifício, questões construtivas, econômicas e formais.

¹ Vide Mahfuz, 2005, P69. O autor através da citação “a premissa básica é de que a atividade de criação exercida por arquitetos e *designers* não parte de uma *tabula rasa*”... Analisa e identifica quatro métodos de geração formal tendo todos em comum o emprego de analogias como instrumento principal de criação.

² MARQUES, José Carlos. História de uma via: o advento da arquitetura moderna e a configuração da Av. Senador Salgado Filho, Porto Alegre 1940- 1970 P173 Dissertação de Mestrado- Faculdade de Arquitetura da UFRGS- PROPARG, Porto Alegre. 2003

Através do uso no projeto de elementos como galerias protegidas, circulações externas, ventilação cruzada, são criados edifícios que resultam em uma arquitetura moderna original e com caráter regional. O reconhecimento da arquitetura da chamada Escola Carioca tem início com o projeto do Ministério de Educação e Saúde, na zona central do Rio de Janeiro no período que vai de 1935 a 1945. A equipe liderada por Lúcio Costa produz uma arquitetura que se firma e atinge o reconhecimento nacional e internacional já na época. Nessa arquitetura, o meio cultural e a paisagem, esquecidos durante a década de vinte na arquitetura moderna de caráter universal praticada por Le Corbusier, são retomados como fatores importantes para o projeto. A adoção do *brise-soleil*, criado por Corbusier em 1930 demonstra a preocupação com o clima e a existência de uma barreira física de controle em cada projeto revela a indiferença ao discurso moderno em defesa da transparência, do terreno ideal abstrato e da pureza volumétrica. (PEIXOTO, 1994). O concreto entra como material de grandes possibilidades para a confecção de protetores solares, principalmente de brises fixos. Em alguns casos apareceu conjugado a lâminas móveis de outros materiais- vide a fachada norte do prédio do MES. Em outros, como no caso do Projeto de Le Corbusier para a Associação dos Moageiros de Ahmedabad (1951), na Índia, a grelha aparece como um muro de proteção vazado, gerando uma fachada sombreada, com volume e profundidade.

Figura 1. Ministério da Educação e Saúde, MES.
(BRUAND, 1999, P 88)

A Perda da Materialidade da Fachada

Para Peixoto (1994)³ na concepção moderna a estrutura independente, faz com que a parede perca a função de suporte e possa assumir a responsabilidade de configurar espaços e controlar a sua permeabilidade reforçando o conceito de continuidade. O vidro é o material que possibilita a concretização desse ideal, pois além de promover essa continuidade ainda deixa aparente a “estrela” dos novos tempos, a própria estrutura. Essa troca da parede maciça e opaca pela transparência, evolui para uma adoção indiscriminada da fachada de vidro sem proteção solar, confiando assim o controle térmico dos edifícios às novas tecnologias do condicionamento mecânico, o que só começa a ocorrer na metade do século em países mais avançados no assunto como os Estados Unidos. Assim a fachada perde muito em relevância expressiva e seu caráter, deixando cada vez mais a de lado o projeto de um edifício gerado a partir de seu clima, cultura e paisagem. Le Corbusier experimentou os efeitos negativos causados pelo projeto do Exército da Salvação, de 1929. Inicialmente o prédio era um bloco envidraçado e fechado. As esquadrias seriam fixas e a ventilação mecânica. Mas com a inauguração do prédio em 1933 queixas dos usuários quanto ao calor excessivo fazem com que a caixilharia sofra modificações e passa a ser móvel. Le Corbusier é obrigado a rever seus conceitos em relação às teorias sobre a “máquina de morar”, controlada apenas pela tecnologia. A partir da viagem que faz ao Brasil em 1929, Le Corbusier entra em contato com a paisagem e clima tropical do país e suas soluções de projeto para as fachadas começam a mudar. Podemos constatar essa renovação em seu modo de ver a arquitetura no projeto para Argel de 1930 a 1934, quando protege as fachadas envidraçadas com *brises*, evidenciando a importância do sol como um dado fundamental de projeto. Essa atitude ainda demonstra a capacidade do sistema de projeto moderno de se adaptar as novas soluções estruturais.

³ PEIXOTO, Marta. Sistemas de Proteção de Fachadas na Escola Carioca de 1935 a 1955. Dissertação de Mestrado-Faculdade de Arquitetura da UFRGS- PROPAR, Porto Alegre ..P 26

Figura 2: Unité d'Habitación, Le Corbusier, Marselha, 1947-1952. Grelhas de Concreto nas fachadas. (BOESIGER,1980,P 196)

Arquitetura Moderna em Porto Alegre

Os primeiros projetos de arquitetura moderna em Porto Alegre foram aqueles desenvolvidos por arquitetos vinculados a Escola Carioca, no início dos anos 40. Todos os edifícios a serem analisados foram projetados através dos conceitos da arquitetura moderna e foram implantados em lotes característicos da cidade tradicional, adaptando-se a essa.

Os exemplares analisados foram eleitos, pois possuem reconhecida qualidade arquitetônica e pela aplicação de princípios compositivos da arquitetura moderna em seus projetos. Ainda, todos possuem em suas fachadas alguma variação de grelha de concreto, seja com função plástica ou de proteção solar, ou ambas. Em nenhuma das grelhas o concreto se mostra de maneira aparente, explorando toda a sua potencialidade plástica, ao contrário, é revestido ora com granilhas, ora com pastilhas cerâmicas. O motivo se explica por certa tradição existente na cidade na época do uso de tais materiais. Os projetos reforçam as referências corbusianas na arquitetura moderna da época, uma tendência latino-americana. Adotam na conformação dos espaços conceitos racionalistas e na formação das fachadas incorporam princípios que propiciam a valorização do plano como nos neoplasticistas e das possibilidades de liberação da função estrutural surgidas com o sistema Dom-inó (ainda que a laje plana de Corbusier tenha sido substituída por um sistema de vigas e lajes na sua maioria). Para Canez, se é certo que a arquitetura moderna determinou uma unidade

na forma usada, é própria também dessa arquitetura a adaptação de uma linguagem aplicada a diferentes edifícios de uma mesma função, de que são exemplos em Porto Alegre os edifícios Esplanada, Paglioli e o Santa Terezinha, todos residenciais.

Edifício Santa Terezinha (1950)

Avenida Senador Salgado Filho, 219. Centro

Arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça

Figura 3: Edifício Santa Terezinha, 1950.
(XAVIER, 1987, P 66)

“O edifício Santa Terezinha, projeto do arq. Carlos Alberto Holanda de Mendonça em 1950 é um dos primeiros exemplos da disseminação do estilo moderno na habitação coletiva. Este edifício pode ser considerado influência direta da Escola Carioca, uma vez que Mendonça, alagoano de nascimento, havia concluído sua formação no Rio de Janeiro. Chegado a Porto Alegre em 1948 para trabalhar na Secretaria de Obras Públicas, realizou, posteriormente, considerável número de projetos para a construtora Azevedo Bastian e Castilhos⁴

Está localizado na Av. Salgado Filho, uma das principais vias do centro da cidade, que congrega vários exemplares de qualidade do período.

⁴ XAVIER, 1987, P.67(MARIA LIZA ADAMS SANVITTO P 28)

Possui 11 pavimentos, é de uso misto, sendo o térreo e sobreloja projetados para uso comercial e, nos demais pavimentos o uso é residencial com duas unidades de apartamento por andar- tipo. O plano da fachada- Norte possui elementos de proteção solar – *brises* que remetem ao prédio do MES.

No edifício Santa Terezinha o volume esta predeterminado pelas dimensões do lote. A estrutura de concreto armado é convencional com alguma presença de modulação em vigas e pilares que se localizam entre as paredes. No pavimento térreo e nas sobrelojas três fileiras de colunas são mostradas devido ao afastamento das paredes de seu alinhamento sugerindo assim um pavimento de pilotis alto. Na fachada norte *brises* horizontais são usados aliados a uma grelha modulada que é aplicada tanto nas salas como nos dormitórios, da mesma maneira. O módulo da grelha é regulado pelo modulo estrutural, obedecendo a um ritmo a b a. O pavimento tipo dois apartamentos com três dormitórios de aproximadamente 106m², com planta de distribuição recorrente e tradicional. Ainda assim há a possibilidade de reverter um dos dormitórios contíguos a área social em mais área de estar e inclusive o mais afastado, pois o projeto possibilita essas modificações. Basta analisarmos o fato de que as áreas molhadas, as de serviço localizam-se no fundo, junto à fachada sul.

O revestimento das grelhas, diferentemente das usadas na maioria das grelhas da arquitetura moderna brasileira é de granilhas, material muito usado em edifícios mais antigos.

Figura 4: Edifício Santa Terezinha, 1950.
(DREBES, 2004, P 141)

Edifício Esplanada (1952)

Rua Ramiro Barcelos esquina Avenida Independência. Independência

Arquiteto Román Fresnedo Siri

Figura 5: Edifício Esplanada, 1952
(XAVIER, 1987,P 92)

Figura 6: Edifício Esplanada, 1952
(XAVIER, 1987,P 92)

O Edifício Esplanada, do arquiteto uruguaio Román Fresnedo Siri de 1952, demonstra uma grande maturidade na assimilação da linguagem moderna.⁵ Aliada a essa linguagem e ao programa, a implantação de um partido com modelo espelhado na *Unite d'habitation* ocorre em um lote de esquina de tecido tradicional da cidade. Utiliza a solução de fachada emoldurada destacada por plano cego de maior dimensão de um dos lados da esquina. Estratégia de projeto que se nota também em outros exemplares da arquitetura do período como o Formac, na Avenida Mauá. Constitui-se de quatro blocos com 15 pavimentos tipos mais térreo e sobreloja com pilotis. A cobertura no ultimo andar abriga apartamento do zelador e salão de festas. O térreo é

⁵ SANVITTO, Maria Luiza Adams. Habitação coletiva para a classe média na arquitetura moderna de Porto Alegre entre 1935 e 1960: relatório de pesquisa. 2001, P.28

para uso comercial. O edifício é conformado por quatro blocos: A, B, C e D, com diferentes conformações entre si.

No Edifício Esplanada a grelha construída em concreto é constituída por sacadas, tendo ao fundo os planos de fechamentos dos ambientes de estar, jantar ou dormitórios com recuo de 1,80m. Ou seja, a grelha é parte da estrutura em balanço, já que a linha de pilares de apoio esta recuada da fachada, localizada no plano ao fundo. Esse plano ao fundo possui aberturas com esquadrias, que dependendo do ângulo de observação não são vistas, apenas a grelha se apresenta com efeitos de luz e sombra. O revestimento da face externa é em pastilha verde; já na face interna a pastilha verde vai só até a uma profundidade igual à espessura da parede, criando um efeito onde a malha se projeta sobre as superfícies brancas do fundo, deixando se perceber a profundidade da grelha através da sombra projetada. Os guarda-corpos de proteção das sacadas são metálicos e telados; não influenciam na visão do conjunto.

O pavimento tipo é variável em cada bloco, tendo a estratégia de projeto semelhante em todos os quatro. São três as linhas de pilares do corte transversal, conformando duas faixas; uma externa voltada a rua e uma interna voltada ao pátio interno do prédio, comum a todos os blocos. A planta segue a modulação dos pilares do térreo. Na faixa externa são distribuídas as áreas de estar, jantar e dormitórios, sendo a interna reservada aos serviços e circulações. No bloco A são dois apartamentos por pavimento, um de três dormitórios - com possibilidade de ampliar para quatro e um de dois dormitórios com dependência de serviço. Os blocos B, C e D possuem dois ou três apartamentos por pavimento, com dois ou três dormitórios cada, tendo um ou dois módulos para estar ou jantar. Assim, a estrutura eleita demonstra ser uma facilitadora da flexibilidade da planta do tipo.

A planta livre- um dos cinco pontos de uma nova arquitetura de Le Corbusier é exercitada no projeto, na medida em que a estrutura que é independente, possibilita a variação de tipos de apartamentos. A janela em fita aparece contida no módulo, ou seja, o plano vertical da grelha coincide com o plano das paredes internas.

“O volume se apóia na colunata. Os planos conformadores do volume são recortados. Os topos das lajes e alvenarias dos ambientes internos, que ficariam expostos, estão relacionados com os elementos planares da fachada. Assim a formalização do Esplanada expõe, didaticamente, seus esquemas compositivos e de caracterização. “

(BERNARDES, 2003, P 143)

Figura 7. Decomposição dos planos das Fachadas do Edifício Esplanada (BERNARDES, 2003, P 143)

Figura 9. Planta Tipo 1 e 2
(DREBES, 2004, P 173)

1	Hall
2	Estar/Jantar
3	Cozinha
4	A. Serv./Dep. Empreg
5	Dormitório
6	Banho
7	Vestibulo
9	Estar íntimo
10	Elevador
12	Balcão

Figura 10. Legenda

Edifício Paglioli (1957)

Avenida Independência esquina Rua Garibaldi. Independência

Arquitetos Remo José Irace e Miguel Irace

Figura 11: Edifício Paglioli 1957
(XAVIER, 1987, P 142)

Projeto localizado em lote de esquina na mesma avenida, mas mais próximo do centro do que o antecessor Esplanada, ao qual faz referência direta. Possui apartamentos de três dormitórios, quatro por andar, com unidades servidas duas a duas por um elevador. As unidades voltadas para a Rua Garibaldi- para a fachada Oeste possuem plantas simétricas, enquanto que as duas da Avenida Independência procuram orientações melhores do que a sul para os dormitórios. Destaca-se o painel decorativo em pastilha cerâmica na fachada sul, assim como a tratamento diferenciado da cobertura. O emolduramento das aberturas através de elementos de concreto horizontais e verticais modulados remete a uma grelha que dificilmente cumpre a função de proteção solar, devido a sua pouca profundidade. Elementos esses que atuam muito mais como ordenadores e balizadores das aberturas das unidades. Por serem modulados poderiam possibilitar uma variação tanto de tamanho das unidades, como de sua própria divisão interna com o aumento de tamanho da zona de estar ou

do numero de dormitórios. Feito esse não realizado pelo projeto original, mas que bem pode ser experimentado pelo usuário sem alteração na aparência das fachadas.

Figura 12: Edifício Paglioli 1957
(XAVIER, 1987, P 143)

Figura 13: Edifício Paglioli 1957
(XAVIER, 1987, P 143)

Conclusões

Dentre os exemplares escolhidos, o que possui mais elementos para análise, assim como maior quantidade de material para pesquisa é o Edifício Esplanada. Ainda, é nessa obra que os princípios compositivos da arquitetura moderna encontram-se mais difundidos, tanto pelo porte da obra e programa do edifício que possibilitaram maiores experimentações do arquiteto, como pelas próprias soluções dadas ao projeto, que atestam sua qualidade superior e conseqüentemente despertam maior interesse. A região onde se localiza- bairro Independência é ainda hoje área da cidade de grande interesse para se viver, principalmente pelo fato de se localizar em frente a uma praça: a Praça Júlio de Castilhos. O que se percebe em todos os exemplos, é que o uso da grelha tanto como proteção solar- o objetivo aqui não era testar a sua eficiência nessa questão, como apenas como elemento ordenador da fachada, de composição, está relacionado nos projetos com a distribuição interna dos apartamentos. A grelha modular como a apresentada nos projetos, coordenada com as aberturas existentes nas fachadas dos edifícios- que possuem plantas moduladas também de acordo com a mesma malha- facilita e propicia uma maior possibilidade de modificação de plantas dos apartamentos. As unidades internamente podem ter seus dormitórios aumentados e estares diminuídos, ou vice e versa, sem que a mudança da posição da parede interna prejudique a estética das fachadas. Os apartamentos podem “ceder” aos vizinhos área de algum dormitório ou estar, principalmente no Esplanada devido a estratégia de seu projeto em faixas, que posiciona entre os apartamentos áreas que possam ser intercambiáveis, com zonas de dormitórios e não zonas molhadas, onde isso seria muito difícil de ocorrer. As grelhas de concreto são utilizadas de maneira diferente nos projetos, ora como sacadas- caso do Esplanada, ora como emolduramento das aberturas- nos casos do Santa Terezinha e Paglioli. Possibilidade essa promovida pelo material, concreto armado, que estrutura os prédios, sendo que em nenhum dos casos a grelha faz às vezes de estrutura portante dos mesmos. Isso prova que o racionalismo de projeto presente nessas concepções que possuem módulos, malhas compatibilizadas entre si nos diferentes sistemas são sim propicias a uma flexibilidade das unidades de moradia.

Parafraseando Mahfuz:

“Portanto, urge que voltemos a olhar intensamente para a produção da arquitetura brasileira realizada entre 1930 e 1960. Ali está algo que é muito mais do que um estilo a ser revivido. Trata-se, isso sim, de um modo de concepção formal atemporal, cuja retomada talvez pudesse nos ajudar a sair do beco em que nos metemos, e retomar um caminho que nos leve outra vez a possuir uma arquitetura

autentica própria, forte o suficiente para absorver as influências externas sem se deixar dominar por elas.”

Referências Bibliográficas

BERNARDES, Dalton. *Jaguaribe e Esplanada: O Edifício de Apartamentos Modernista e um novo paradigma habitacional em Porto Alegre*. Dissertação de Mestrado- Faculdade de Arquitetura da UFRGS- PROPARG, Porto Alegre, 2003.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999.

CANEZ, Anna Paula e outros. *Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto: Imagem e Construção da Modernidade em Porto Alegre*. Porto Alegre :Uniritter, 2004

CANEZ, Anna Paula Moura. *Fernando Corona e os Caminhos da Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. Porto Alegre: Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 1998.

DREBES, Fernanda. *O Edifício de Apartamentos e a Arquitetura Moderna Brasileira*. Dissertação de Mestrado- Faculdade de Arquitetura da UFRGS- PROPARG, Porto Alegre, 2004.

MAHFUZ, Edson da Cunha. *O Sentido da Arquitetura Moderna Brasileira*; 2006
Disponível em
http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg020/arg020_01.asp

Acessado em 30/06/2008

MAHFUZ, Edson da Cunha. *Ensaio Sobre a Razão Compositiva*; uma investigação sobre a natureza das relações entre as partes e o todo na composição arquitetônica; Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, Belo Horizonte; 2005

MARQUES, José Carlos. *História de uma via: o advento da arquitetura moderna e a configuração da Av. Senador Salgado Filho, Porto Alegre 1940- 1970*. Dissertação de Mestrado- Faculdade de Arquitetura da UFRGS- PROPARG, Porto Alegre,2003.

PEIXOTO, Marta. *Sistemas de Proteção de Fachadas na Escola Carioca de 1935 a 1955*. Dissertação de Mestrado- Faculdade de Arquitetura da UFRGS- PROPARG, Porto Alegre. , 1994.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. *Habitação coletiva para a classe média na arquitetura moderna de Porto Alegre entre 1935 e 1960: relatório de pesquisa*. 2001, P.28

XAVIER, Alberto. MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. São Paulo: Editora Pini, 1987.